

Реальное личное бессмертие как гуманистическая ценность: исторический аспект

Вишев Игорь Владимирович, доктор философских наук, профессор,
старший научный сотрудник кафедры философии
Южно-Уральский государственный университет, (Национальный исследовательский университет),
Российская Федерация, г. Челябинск

Аннотация. В настоящей статье рассматриваются основные исторические вехи становления и развития гуманизма (лат. *humanitas* – человечность), особенно эпоха Возрождения, временем которой принято датировать его оформление как особого рода мировоззрения. В центр такого мировоззрения был поставлен человек с его устремлениями и интересами как антипод средневековым верованиям и противостественным в отношении человека культовым и этическим требованиям церкви, прежде всего католической. Особенно продуктивным периодом борьбы с ней стала эпоха Просвещения. Но главный интерес вызывают сегодня исследования с позиций гуманизма с конечной целью достижения реального личного бессмертия. Это, прежде всего, достижения в области клонирования, расшифровки генома человека, регенерации стволовых и плюрипотентных клеток, крионики и др. Главными направлениями в разработке данной проблемы являются в наше время трансгуманизм и иммортология.

Ключевые слова: первобытность, колониализм, средневековая схоластика и социоустройство, Ренессанс, гуманизм, эпоха Просвещения, трансгуманизм, иммортология, иммортогуманизм.

Жизнь для человека, несомненно, представляется самоценностью. При всём многообразии мнений на этот счёт, вплоть до их взаимоисключения, крепнет и распространяется убеждение: смысл жизни – в самой жизни. Но если жизнь – ценность, значит, её надо сохранить и приумножить, поскольку её утрата, независимо от времени и обстоятельств, переживается как беда, горе, зло. Однако, подобного рода убеждения, скорее, характерны для нашего времени, тогда как, например, в позапрошлом столетии могли звучать и принципиально иные.

Так, известный немецкий философ-материалист и атеист Л. Фейербах (1804 – 1872) не считал естественную смерть бедой, он злом считал лишь преждевременную смерть, только с ней и призывал вести борьбу [4, с. 298]. Примиренческое отношение Фейербаха к естественной смерти существенно ограничивало его гуманистические позиции, приводило к отрицанию возможности достигнуть реального личного бессмертия, и тем самым ограничилось признанием бессмертия лишь в аллегорическом смысле: в достойных делах, потомках и их благодарной памяти. Иными словами, Фейербах, отрицая возможность достижения реального личного бессмертия, исключал её из шкалы ценностей. Но этим же он мотивировал менее мужественных людей обращаться к религиозным верованиям в посмертное существование в потустороннем мире, уповать на иллюзию бессмертия.

Однако вскоре, на рубеже XIX и XX веков возникла сознательная попытка сделать материалистическое мировоззрение более притягательным и в данной области убеждений. Её предпринял такой выдающийся представитель русского космизма, как К. Э. Циолковский (1857 – 1935). Имея ввиду взгляды немецкого философа Л. Бюхнера (1824 – 1899), который, как и Л. Фейербах, отрицал возможность достижения реального личного бессмертия [1], Циолковский подвергал критике такого рода убеждения с более широких позиций. «Естественные науки, – считал он, – на верном пути: с их выводами мы согласны, но они пропели часть своей песенки, и по началу ее нельзя судить о

самом конце. Конец же очень хорош и несколько не подтверждает пессимистических выводов» [5, с. 196 – 197].

Однако Циолковский был не только материалистом, но и панпсихистом, т.е. полагал, что весь материальный мир обладает свойством чувствительности, что даже каждый отдельный атом ощущает. Отсюда он делал общий вывод, что субъективно смерти нет, человек, умирая, распадается на составляющие его атомы, которые продолжают своё существование, но уже в других телах, в неличностной форме, и такое состояние уже не воспринимается. Подобного рода представления стали слабым звеном в космической философии Циолковского, за исключением, разумеется, его, собственно, космических идей. Но главное же было в том, что панпсихизм вообще оказался несостоятельным. Сама же попытка была своевременной и принципиально ценной. Задачу, поставленную им, были призваны решать современные материалисты, хотя ещё и далеко не все, многие из них, к сожалению, продолжают выступать против возможности реального личного бессмертия и сегодня.

В своё время, когда автор статьи работал над одной из своих первых книг [3], захотелось обратиться к самым истокам представлений о бессмертии. Тогда как раз активно обсуждалась проблема так называемых неандертальских преднамеренных погребений, которые, как представлялось некоторым исследователям, например, акад. А. П. Окладникову, реально существуют и свидетельствуют о верованиях в потусторонний мир. Во второй главе упомянутой книги высказывалась альтернативная точка зрения. Более того, в её первой главе была предпринята попытка проследить, унаследовали ли формирующиеся люди какие-нибудь особенности реакции на смерть ещё в животном состоянии. Тема оказалась очень интересной и даже поучительной. Весь этот круг вопросов обсуждается и сегодня, но, похоже, без каких-либо прорывных открытий в последнее время [6].

Несравненно более определёнными становятся представления о собственно антропосоциогенезе,

начиная с самой ранней общественно-экономической формации – первобытного общества.

Возникновение собственно гуманистического мировоззрения обычно датируют эпохой Возрождения (Ренессанса) – XIV – XVI вв. Встречающаяся при этом в литературе экстраполяция гуманистических представлений данной эпохи на более ранние исторические периоды носит преимущественно ретроспективный характер и является, несомненно, дискуссионной.

Вряд ли, например, можно считать оправданной речь о гуманности в прямом смысле этого понятия для периода первобытности, в котором были типичным явлением человеческие жертвоприношения, снятие скальпа как свидетельство доблести и т.п. Приоритеты отдавались требованиям мифологических верований и жёсткому исполнению обрядности, особенно культовой.

Появление в ходе био-социо-духовной эволюции современного физического типа человека, возникновение и дальнейшее развитие человеческого общества знаменовалось рядом значительных исторических событий. Среди них в первую очередь необходимо отметить переход от каменных орудий труда к металлическим, что существенно повысило производительность труда и позволило производить прибавочный продукт, т.е., сверх абсолютно необходимого для выживания людей, поддержания их существования. Первичной производственной единицей стала большая патриархальная семья.

Росту производительности труда способствовало также его разделение и возникновение обмена товарами, в процессе которого возникло имущественное неравенство, право частной собственности. Нередко рабы (и из пленённых, и задолжавших соплеменников) составляли большую часть населения, хотя сами они и их интересы практически исключались из правового поля. В конечном итоге их объявили обычным имуществом, заурядной «собственностью». Библия, например, провозглашает: «Можете передавать их в наследство и сынам вашим по себе, как имение; вечно владейте ими, как рабами» (Лев. 25:46).

Правда, рабы-соплеменники сначала имели определённые права, пусть и крайне ограниченные. Например, был обычай, согласно которому они объявлялись рассчитавшимися со своим господином за долги в седьмой, юбилейный, год (Лев. 25:13; и др.). Однако со временем эти различия постепенно нивелировались (Исх. 21:2–6). Возникали, углублялись и обострялись противоречия в свободной части населения рабовладельческих обществ.

Становилось экономически оправданным обращать военнопленных и, например задолжавших соплеменников в рабов, с целью получения как раз прибавочного продукта, тем самым войны получили, так сказать, экономическое, а затем и этическое обоснование и оправдание. Происходили и другие перемены. Стали возникать укрепленные поселения, а позже и города. Была утрачена прежняя стабильность, устойчивость общественных образований, возникла неуверенность не только в завтрашнем дне, но и в сегодняшнем, причём подобное умонастроение стало свойственным всем слоям общества, богатым и властвующим в том числе.

Важнейшим результатом стало возникновение социального неравенства и социальной несправедливости, возникла эксплуатация и угнетение человека человеком. Появились большие группы людей сначала с различными, а затем и с противоположными интересами, т.е. классы. Между ними началась борьба за эти свои интересы. В итоге возникло государство как орудие в руках господствующего меньшинства для подавления объективно более сильного угнетенного большинства. Возникла необходимость собирать налоги, чтобы содержать такие государственные органы, как чиновничество, армия и др. Население стало делиться не по кровнородственным связям, а по территории проживания. Иначе стали формироваться органы власти. Так появился принципиально новый тип общества, в котором ещё не могли возникнуть и реализоваться принципы гуманности.

В период феодального общества нравы, естественно, несколько смягчились, появились нравственные нормы, призванные способствовать охране и развитию личности, например, отчасти тех же крепостных. Вместе с тем теоцентризм Средневековья тоже оказался, по существу, несовместимым с гуманистическими принципами регулирования человеческих взаимоотношений. И действительно, в то время интересы людей, их представления о социальном равенстве, справедливости, свободе и других ценностях, по необходимости соотносились, сопоставлялись с образом всемогущего и всеведущего «творца» и «промыслителя» мира, вера в которого и посмертное существование, им дарующего, превращала подлинные интересы и ценности в исчезающе малые величины. Всё становилось незначимым без веры в бога и загробный мир. Так сложилась ещё одна своеобразная форма жертвоприношения – реальных интересов людей в пользу воображаемых, фантастических. Поэтому и в этот исторический период существование гуманизма как мировоззренческого феномена констатировать в полной мере ещё не приходится.

Средневековые верования, убеждения и предубеждения особенно пагубно проявили себя в те времена, когда европейская цивилизация распространила своё господство на экваториальную и Южную Африку, Северную и Южную Америку, а также другие отдалённые регионы планеты. Процесс колонизации был жесток и несовместим с принципами гуманизма. Коренное население считалось людьми низшего сорта, а нередко и вовсе не рассматривалось в таком их качестве. Появилось рабство и рабовладение в особо крайних формах их проявления, которые сегодня вызывают ужас и содрогание. Численность коренного населения, с одной стороны, существенно сокращалась за счёт его беспощадной эксплуатации, а нередко и прямого уничтожения, ограничения существования в резервациях, а с другой – пополнения массовым завозом рабов, в частности, из Африки в Америку.

В Бразилии, например, занимающей 5-е место в мире по территории и численности населения, входящей в международную организацию БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская

Республика), коренные американцы (индейцы) составляют 0,3 %, представители негроидной расы – 6,8%. Менее десяти лет назад белые перестали быть простым большинством населения Бразилии, их численность стала вполне сопоставимой с теми, кто относится к смешанной расовой принадлежности (соответственно 48,4% и 43, 8%). Так что негативное влияние колонизации очевидно.

Для сравнения можно привести соответствующие данные по Мексике, которая занимает 10-е место по населению, когда оно насчитывало 135 млн человек, и 13-е место по территории (1972550 км²), соответственно индейцы составляют 11,1%, представители негроидной расы – 3,7%, белые – 49,6%, смешанные – 35,6%. Язык в Мексике – мексиканский вариант испанского языка, состоящий из особых наречий, диалектов и социолектов. Все эти показатели весьма динамичны, но в данном случае несомненно имеет принципиально важное значение близость к США.

Как бы там ни было, время шло, общество развивалось, история людей переходила с одной ступеньки на другую. Настало время и эпохи Ренессанса. Естественно, данный переход от одной фазы исторического развития к другой тоже был обусловлен прежде всего теми переменами, которые происходили в социально-экономическом основании общества того этапа развития. Раздробленное натуральное хозяйство и политическая структура изживали себя, как и крепостнический труд, требовали изменений и господствующей религии во всех своих проявлениях.

Резюмирующее значение приобрело постепенное возникновение машинного производства в соответствующих ему организационных формах. В этих условиях появились стимулы к совершенствованию водяных и ветряных мельниц, вообще мельничного дела, часового, получила распространение самопрялка, педальный ткацкий станок, развитие ткацкого производства в целом, а вместе с этим и развитие торговли, красильного дела, значит, и химии, судостроения, появилась доменная металлургия, развивалась оптика (например, знаменитый философ Б. Спиноза «зарабатывал себе на жизнь» шлифованием стёкл), распространяется огнестрельное оружие, происходят великие географические открытия, было изобретено книгопечатание. Всё это производило сильное впечатление и открывало новые горизонты.

Наряду с существованием двух господствующих сословий средневекового общества – феодалов и духовенства, а также крепостного крестьянства, вместе с развитием машинного производства стало формироваться третье, податное, сословие. Его образовали купцы, выходцы из ремесленников, крестьян и других слоев общества. Для них, естественно, уже не имело значение происхождение, родословная, становилась главной ценностью личные достоинства. Происходило становление буржуазного общества. Появились мануфактуры, фабрики, а потом и заводы. Формировался класс капиталистов.

Новая общественная сила, всё более укрепляя своё экономическое положение, стала претендовать на большее влияние и в других сферах жизни общества – политической, идеологической и духовной. Она нуждалась в собственной культуре, но не могла

её заимствовать у старого, изживавшего себя общества, а создать свою, так сказать, во враждебной ситуации тоже не представлялось возможным. Выход был найден оригинальный и своеобразный. Он получил своё выражение в названии эпохи – Ренессанс, т.е. Возрождение. Оно обозначало возрождение античной культуры – философии, науки, искусства в их новом, специфическом прочтении.

Средневековая религия тоже исходила из античной культуры, но приспособлявая её к нуждам христианской или исламской идеологии. Так, например Аврелий Августин Блаженный толковал учение Платона об идеях как мысли бога перед сотворением мира. То же произошло и с учением Аристотеля, которое стало главным столпом богословской схоластики. Теперь же, в новых условиях была поставлена задача восстановить и аристотелизм, и платонизм и многое другое в их исконном смысле, но это происходило не механически, а под углом зрения, устремлений, идеалов, ценностей третьего сословия. При этом нельзя не учитывать, что это было тысячу лет спустя после предыдущего переистолкования античности и на существенно более высоком уровне развития общества.

Духовенство, по сути дела прежде всего, освящало и защищало интересы феодалов, против которых и была направлена борьба третьего сословия. Поэтому под мощным идейным огнём критики на Западе оказался Ватикан, католическая церковь с отталкивающими и изживающими себя такими атрибутами, как персонифицированный образ бога (например, старичка, сидящим на облачке), противояродного, противоестественного требования монашества и celibата (безбрачия духовенства), поклонения иконам и т.п. Возникали разного рода сектантские, оппозиционные движения, которые, особенно поначалу, да и позже, жестоко подавлялись (достаточно вспомнить кошмар Варфоломеевской ночи, когда по всей Франции было убито 30 тысяч гугенотов). В итоге, если иметь в виду христианство, сложилось, наряду с католичеством и православием, третье его направление – протестантизм в ходе т.н. Реформации.

Это было очень разношёрстное движение, но его разные направления, как правило, отрицали монашество, безбрачие, иконы, святых, молитвы за умерших, те или иные отдельные догмы и обряды. Получил распространение пантеизм, различные натурфилософские учения, направленные главным образом против католического богословия. Подобные процессы происходили и на Востоке, однако, вследствие меньшей общей развитости, они были и менее выражены, к тому же со свойственной им спецификой.

Оценивая рассматриваемую проблему и связанные с ней процессы глобальнее, в целом, можно констатировать, что если для античной философии был характерным космоцентризм, а для средневековой – теоцентризм, то для эпохи возрождения стал типичным антропоцентризм (др.-греч. ἄνθρωπος – человек). Именно проблема человека, а значит и ценности гуманизма, гуманистическое, по своему существу, мировоззрение и вышло на передний план в эту историческую эпоху, при чём открыто, вопреки прежнему

приоритету божественного. Девизом стало убеждение: «Я – человек, и ничто человеческое мне не чуждо».

Однако поступь нетрадиционных представлений и убеждений отнюдь не была скорой и триумфальной. Это происходило в долгой и трудной борьбе со средневековой схоластикой, окопавшейся особенно в старых университетах. Прогрессивным философам и учёным было крайне непросто закрепиться в них и проявить себя, так что эти университеты нередко приходилось брать, что называется, штурмом извне. Даже в период Нового времени (с XVII века) эта борьба ещё продолжалась. Она происходила сначала с переменным успехом, и только позже, с явным перевесом в пользу науки и философии. Достаточно вспомнить в этой связи таких выдающихся мыслителей, как Фрэнсис Бэкон (1561 – 1626) в Англии, Рене Декарт (1596 – 1660) во Франции, Бенедикт Спиноза (1632 – 1677) в Голландии, Джон Локк (1632 – 1704), Джон Толанд (1670 – 1722) на переломе столетий снова в Англии.

Особенно значительную роль в этом отношении сыграла эпоха Просвещения (XVIII век). В этой связи нельзя не упомянуть французских просветителей Франсуа-Мари Аруэ, известного под именем Вольтер (1694 – 1778) и Жан-Жака Руссо (1712 – 1778), Дени Дидро (1713 – 1784) и Поля Гольбаха (1723 – 1789). Что касается естествознания, то решающее слово в нём сказал Исаак Ньютон (1643 – 1727), открывший законы классической механики. Разумеется, здесь упомянуты только наиболее яркие и значимые исторические вехи и имена, определившие дальнейшее развития философии и науки, в том числе принципы светского гуманизма.

Эти достижения были приумножены на последующих этапах научно-технического и социального прогресса, когда на смену классическому периоду пришел неклассический, а затем и постнеклассиче-

ский, для которого одним из высших проявлений гуманизма стали исследования с конечной целью устранения естественного старения и фатальности смерти из человеческого бытия. Они осуществляются в двух главных направлениях – трансгуманизма (Д. Медведев, В. Удалова (Прайд), Игорь Артюхов и др.) и иммертологии (лат. im – без; mors, mortis – смерть) – науки о бессмертии [2, с. 153 – 155], одним из разделов которой стал иммертогуманизм, т.е. бессмертный гуманизм, исходящий из признания необходимости и принципиальной достижимости реального личного бессмертия, именно человека, тогда как в трансгуманизме речь идёт о постчеловеке, а в крайнем случае, и нечеловеке.

Эти идеи базируются на открытиях самого последнего времени, среди которых в первую очередь надо назвать клонирование млекопитающих, а значит, и существование принципиальной возможности клонирования человека, расшифровку его генома, регенерацию стволовых и плюрипотентных клеток, синбиологию, «компьютерное бессмертие», успехи крионики, нанотехнологии и многое другое, например проблему пересадки головы человека. Нельзя не принимать во внимание, что всё это далеко не последнее слово науки.

При этом одни проблемы представляются решаемыми легко и быстро, другие – трудно и долго, а на деле может оказаться совсем наоборот. Кроме того, приходится преодолевать препятствия объективного и субъективного характера, в частности религии и церковью различных конфессий, а также консервативно мыслящих учёных, нередко находящихся под их прямым или косвенным влиянием. Это наглядно видно на отношении как раз к проблеме клонирования. Насущной задачей представляется отмена моратория на использование этой методики, ибо речь идёт не просто об идеологических расхождениях, а о жизни и смерти людей.

Литература:

1. Бюхнер Л. Сила и материя. – СПб.: Издание А. И. Васильева, 1907. – 291 с.
2. Вишев И. В. Геронтология и философия // Философские науки. 1974. №1. – С. 153 – 155.
3. Вишев И. В. Проблема личного бессмертия. – Новосибирск.: Издательство «Наука». Сибирское отделение, 1990. – 248 с.
4. Фейербах Л. Вопрос о бессмертии с точки зрения антропологии // Л. Фейербах. Сочинения в 2-х томах. – Т. I. – М.: Государственное издательство политической литературы, 1955. – С. 275 – 441.
5. Циолковский К. Э. Сочинения в 4-х томах. – Т. IV. – М.: Изд-во АН СССР, 1964. – 459 с.
6. Шер А. Я. Археология изнутри. Научно-популярные очерки. – Кемерово.: Издательство КГУ, 2009. – 221 с.